

Princípios de Física Elementar

Material Complementar Resumido

(Notas de Aula)

Prof. Juliano Carvalho Bento*

São Paulo, Brasil

2 de março de 2024

Resumo

Essa apostila é somente um complemento às aulas de Física do Ensino Médio do Prof. Juliano Carvalho Bento. Não pode de forma alguma substituir o material didático, e nem servir como um, visto que tanto os conceitos aqui apresentados, quanto as questões aqui expostas estarem muito resumidas, não havendo um processo de transposição didática válido. Esse material tem como única função servir como um guia de referência rápido obtido das notas de aulas do professor para nortear o estudante no processo de revisão. Por estar em constante atualização, acompanhe o *link* do DOI abaixo para acessar sempre sua última versão.

DOI: (Todas Versões)

Palavras-chaves: Física. Matemática. Ensino de Física.

*Bacharel e Licenciado em Física pelo Instituto de Física Gleb Wataghin - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Mestrado em Engenharia Elétrica pela FEEC - UNICAMP. Astrônomo Amador pela S.A.B. Professor de Física e Matemática do Ensino Médio (EM). E-mail: <mail@julianobento.com>. **ORCID:** <<https://orcid.org/0000-0003-3808-2833>>.

1 Cinemática Escalar

1.1 Princípios de Cinemática, Deslocamento Escalar, Velocidade Escalar Média e Aceleração Escalar Média

1.1.1 Lista de Exercícios

1. Um carro percorre uma distância de 120 km em 2 horas. Qual foi a sua velocidade escalar média (v_m) durante esse percurso?
2. Um ciclista se desloca de um ponto A até um ponto B, distando 300 metros entre si, em 50 segundos. Calcule a velocidade escalar média (v_m) do ciclista.
3. Um objeto em movimento tem um deslocamento escalar de 500 m para o leste e depois 200 m para o oeste. Qual é o deslocamento escalar total (ΔS)?
4. Um veículo aumenta sua velocidade de 20 m/s para 30 m/s em 5 segundos. Qual foi a sua aceleração escalar média (a_m)?
5. Um trem acelera de 0 km/h a 72 km/h em 10 segundos. Qual é a sua aceleração escalar média (a_m) em m/s^2 ?
6. Um carro viaja a uma velocidade constante de 60 km/h por 3 horas. Qual é o deslocamento total do carro?
7. Um carro faz uma viagem de duas etapas. Na primeira, viaja por 45 minutos a uma velocidade escalar média (v_m) de 80 km/h. Na segunda, viaja por 30 minutos a uma velocidade escalar média (v_m) de 60 km/h. Qual foi a velocidade escalar média (v_m) para toda a viagem?
8. Um carro parte do repouso e atinge a velocidade de 100 km/h em 20 segundos. Qual foi a sua aceleração escalar média (a_m)?
9. Uma pessoa caminha por 4 km para o leste e depois 3 km para o sul. Qual é o deslocamento escalar total (ΔS)?
10. Um avião decola e atinge a velocidade de 800 km/h em 1 minuto. Qual foi a sua aceleração escalar média (a_m) em m/s^2 ?
11. Converta 90 km/h para m/s.
12. Converta 120 km/h para m/s.
13. Converta 72 km/h para m/s.
14. Converta 60 km/h para m/s.
15. Converta 150 km/h para m/s.

Resoluções

1. $v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{120 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$.
2. $v_m = \frac{300 \text{ m}}{50 \text{ s}} = 6 \text{ m/s}$.
3. $\Delta S = 500 \text{ m} - 200 \text{ m} = 300 \text{ m}$.
4. $a_m = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{30 \text{ m/s} - 20 \text{ m/s}}{5 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2$.
5. Primeiro, converte-se 72 km/h para m/s: $72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s}$. Então, $a_m = \frac{20 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{10 \text{ s}} = 2 \text{ m/s}^2$.
6. $\Delta S = 60 \text{ km/h} \times 3 \text{ h} = 180 \text{ km}$.
7. $v_{m,\text{total}} = \frac{\text{Deslocamento total}}{\text{Tempo total}} = \frac{80 \text{ km/h} \times 0,75 \text{ h} + 60 \text{ km/h} \times 0,5 \text{ h}}{0,75 \text{ h} + 0,5 \text{ h}}$.
8. $a_m = \frac{27,78 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{20 \text{ s}} = 1,39 \text{ m/s}^2$.
9. O deslocamento total (ΔS) pode ser encontrado usando o teorema de Pitágoras para o movimento composto, formando um triângulo retângulo:

Usando o teorema de Pitágoras:

$$\begin{aligned}
 (\Delta S)^2 &= 4^2 + 3^2 \implies \\
 \Delta S &= \sqrt{4^2 + 3^2} \implies \\
 \Delta S &= \sqrt{16 + 9} \implies \\
 \Delta S &= \sqrt{25} \implies \\
 \Delta S &= 5 \text{ km}.
 \end{aligned}$$

10. $a_m = \frac{222,22 \text{ m/s} - 0 \text{ m/s}}{60 \text{ s}} = 3,70 \text{ m/s}^2$.
11. $90 \text{ km/h} = \frac{90}{3,6} \text{ m/s} = 25 \text{ m/s}$.
12. $120 \text{ km/h} = \frac{120}{3,6} \text{ m/s} = 33,33 \text{ m/s}$.
13. $72 \text{ km/h} = \frac{72}{3,6} \text{ m/s} = 20 \text{ m/s}$.
14. $60 \text{ km/h} = \frac{60}{3,6} \text{ m/s} = 16,67 \text{ m/s}$.
15. $150 \text{ km/h} = \frac{150}{3,6} \text{ m/s} = 41,67 \text{ m/s}$.

2 Termologia

2.1 Escalas Termométricas

2.1.1 Lista de Exercícios

1. Converter 20 °C para a escala Fahrenheit.
2. Converter 68 °F para a escala Celsius.
3. Converter 300 K para a escala Celsius.
4. Converter -40 °C para a escala Fahrenheit.
5. Converter 0 K para a escala Fahrenheit.
6. Converter 212 °F para a escala Kelvin.
7. Se a temperatura em Celsius é o dobro da temperatura em Fahrenheit, qual é a temperatura em ambas as escalas?
8. Converter 100 °C para a escala Kelvin e depois para Fahrenheit.
9. A temperatura de uma cidade foi registrada como 45 °F pela manhã e 285 K à tarde. Qual foi a variação de temperatura em graus Celsius?
10. A temperatura em uma cidade europeia é de 20 °C. Qual seria essa temperatura na escala Fahrenheit e em Kelvin?
11. Se a temperatura aumenta em 1 °C, de quanto seria o aumento na escala Fahrenheit?
12. Converter 75 °F para a escala Kelvin.
13. Determine a relação entre Celsius e Kelvin quando a temperatura em Fahrenheit é de 32 °F.
14. Se a diferença entre a temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit é de 40 graus, qual é a temperatura em ambas as escalas?

Resoluções

1. Para converter 20 °C (T_C) para Fahrenheit (T_F), usamos a fórmula ajustada: $\frac{T_C}{5} = \frac{T_F - 32}{9}$. Substituindo $T_C = 20$, encontramos $T_F = 68^\circ F$.
2. Para converter 68 °F (T_F) para Celsius (T_C), aplicamos a mesma fórmula ajustada e resolvemos para T_C , obtendo $T_C = 20^\circ C$.
3. Converter 300 K (T_K) para Celsius (T_C) usando a relação $T_C = T_K - 273$, resultando em $T_C = 27^\circ C$.

4. Para converter $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (T_C) para Fahrenheit (T_F), usamos a fórmula ajustada e encontramos $T_F = -40^{\circ}\text{F}$, um ponto onde as escalas Celsius e Fahrenheit se encontram.
5. Converter 0 K (T_K) para Fahrenheit (T_F) envolve primeiro converter para Celsius usando $T_C = T_K - 273$, resultando em $T_C = -273^{\circ}\text{C}$, e então para Fahrenheit, obtendo aproximadamente $T_F = -459.4^{\circ}\text{F}$.
6. Converter $212\text{ }^{\circ}\text{F}$ (T_F) para Kelvin (T_K) requer conversão para Celsius (T_C) e então para Kelvin (T_K), resultando em $T_K = 373\text{K}$.
7. Para encontrar a temperatura em que Celsius é o dobro de Fahrenheit, estabelecemos a relação com a fórmula ajustada e resolvemos para T_C e T_F , encontrando $T_C \approx -24.62^{\circ}\text{C}$ e $T_F \approx -12.31^{\circ}\text{F}$.
8. Converter $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ para Kelvin e depois para Fahrenheit: $T_C = 100^{\circ}\text{C}$, $T_K = T_C + 273 = 373\text{K}$, e $T_F = \frac{9}{5}(T_K - 273) + 32 = 212^{\circ}\text{F}$.
9. A variação de temperatura de $45\text{ }^{\circ}\text{F}$ pela manhã para 285 K à tarde em Celsius é calculada convertendo ambas para Celsius e encontrando a diferença, resultando em uma variação de aproximadamente $4.78\text{ }^{\circ}\text{C}$.
10. Para converter $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ para Fahrenheit e Kelvin, usamos as fórmulas ajustadas, obtendo $T_F = 68^{\circ}\text{F}$ e $T_K = 293\text{K}$.
11. O aumento de $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ em Fahrenheit é calculado diretamente pela relação de conversão ajustada, resultando em um aumento de $1,8\text{ }^{\circ}\text{F}$.
12. Converter $75\text{ }^{\circ}\text{F}$ para Kelvin envolve converter para Celsius e então para Kelvin, resultando em $T_K = 296.89\text{K}$.
13. A relação entre Celsius e Kelvin quando Fahrenheit é $32\text{ }^{\circ}\text{F}$ é direta, mostrando que $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ corresponde a 273 K .
14. Para uma diferença de 40 graus entre Celsius e Fahrenheit, usamos a relação fornecida e a fórmula ajustada para encontrar $T_C = 10^{\circ}\text{C}$ e $T_F = 50^{\circ}\text{F}$.

2.2 Dilatação Térmica de Sólidos

2.2.1 Lista de Exercícios

1. Qual é o aumento de comprimento de uma barra de alumínio de 2 metros a uma variação de temperatura de 30°C , sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é $2.4 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$?
2. Uma chapa de aço de área 1 m^2 é aquecida de 20°C para 70°C . Calcule a variação da área da chapa, dado que o coeficiente de dilatação superficial do aço é $1.2 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$.

3. Um cubo de cobre com aresta de 10 cm é aquecido de 25°C para 125°C. Determine a variação do volume do cubo. O coeficiente de dilatação volumétrica do cobre é $5.1 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
4. Um trilho de ferro de 10 metros de comprimento é instalado a 15°C. Considerando que a temperatura máxima no verão é de 45°C, calcule a dilatação do trilho. O coeficiente de dilatação linear do ferro é $1.2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
5. Uma esfera de vidro tem um volume de 500 cm³ a 20°C. Se aquecida até 120°C, qual será seu novo volume? O coeficiente de dilatação volumétrica do vidro é $2.7 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
6. Uma placa quadrada de latão com lado de 50 cm é aquecida de 25°C até 125°C. Qual é a variação da área da placa? O coeficiente de dilatação superficial do latão é $1.8 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
7. Uma viga de aço de 20 metros é submetida a uma variação de temperatura de -10°C a 40°C. Qual é a variação de comprimento da viga? Use $1.1 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ como coeficiente de dilatação linear do aço.
8. Calcule a dilatação volumétrica de um tanque de alumínio com capacidade de 2.000 litros quando sua temperatura é elevada de 5°C para 55°C. O coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio é $7.2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
9. Uma barra de ouro (coeficiente de dilatação linear $1.4 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$) de 1 metro de comprimento é aquecida de 0°C até 100°C. Qual seria o aumento de comprimento se, em vez de ouro, a barra fosse de prata (coeficiente de dilatação linear $1.9 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$)?
10. Uma piscina de concreto é projetada com 25 m de comprimento a 10°C. Se a temperatura da água aquecer até 30°C, qual será o aumento no comprimento da piscina, considerando o coeficiente de dilatação linear do concreto como $1.2 \times 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$?
11. Um quadrado de alumínio com lado de 10 cm é aquecido de 20°C para 120°C. Considerando o coeficiente de dilatação linear do alumínio como $23 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, calcule a variação da área do quadrado devido ao aquecimento e apresente a resposta no SI.
12. Um tanque de aço, com capacidade inicial de 2000 litros, é aquecido de 10°C para 60°C. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do aço é $12 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, calcule a variação do volume do tanque devido ao aquecimento e apresente a resposta no SI.

Resoluções

1. Para calcular o aumento de comprimento ΔL de uma barra de alumínio, usamos a fórmula da dilatação linear:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T,$$

onde $L_0 = 2 \text{ m}$, $\alpha = 2.4 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ e $\Delta T = 30 \text{ }^\circ\text{C}$. Assim, temos:

$$\Delta L = 2 \cdot 2.4 \cdot 10^{-5} \cdot 30 = 0.00144 \text{ m}.$$

2. Para a variação da área ΔA da chapa de aço, a fórmula da dilatação superficial é aplicada:

$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T,$$

com $A_0 = 1 \text{ m}^2$, $\beta = 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ e $\Delta T = 50 \text{ }^\circ\text{C}$. Portanto:

$$\Delta A = 1 \cdot 1.2 \cdot 10^{-5} \cdot 50 = 0.0006 \text{ m}^2.$$

3. A variação do volume ΔV do cubo de cobre é encontrada por:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T,$$

onde $V_0 = (0.1)^3 \text{ m}^3$, $\gamma = 5.1 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ e $\Delta T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$. Calculamos:

$$\Delta V = 0.001 \cdot 5.1 \cdot 10^{-5} \cdot 100 = 5.1 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3.$$

4. Para a dilatação do trilho de ferro ΔL , utilizamos novamente a fórmula da dilatação linear:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T,$$

com $L_0 = 10 \text{ m}$, $\alpha = 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, e $\Delta T = 30 \text{ }^\circ\text{C}$. Logo:

$$\Delta L = 10 \cdot 1.2 \cdot 10^{-5} \cdot 30 = 0.0036 \text{ m}.$$

5. O novo volume da esfera de vidro após a dilatação é calculado por:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T,$$

com $V_0 = 0.5 \text{ L} = 0.0005 \text{ m}^3$, $\gamma = 2.7 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, e $\Delta T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$. Portanto:

$$\Delta V = 0.0005 \cdot 2.7 \cdot 10^{-5} \cdot 100 = 0.00135 \text{ m}^3.$$

6. A variação da área da placa de latão ΔA é dada por:

$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T,$$

onde $A_0 = (0.5)^2 \text{ m}^2$, $\beta = 1.8 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, e $\Delta T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$. Assim:

$$\Delta A = 0.25 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5} \cdot 100 = 0.00045 \text{ m}^2.$$

7. A variação de comprimento da viga de aço ΔL é encontrada por:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T,$$

com $L_0 = 20 \text{ m}$, $\alpha = 1.1 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, e $\Delta T = 50 \text{ }^\circ\text{C}$. Calculamos:

$$\Delta L = 20 \cdot 1.1 \cdot 10^{-5} \cdot 50 = 0.012 \text{ m}.$$

8. Para o tanque de alumínio, a dilatação volumétrica ΔV é:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T,$$

onde $V_0 = 2 \text{ m}^3$, $\gamma = 7.2 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, e $\Delta T = 50 \text{ }^\circ\text{C}$. Portanto:

$$\Delta V = 2 \cdot 7.2 \cdot 10^{-5} \cdot 50 = 0.0072 \text{ m}^3.$$

9. O aumento de comprimento da barra de ouro é ΔL_{ouro} , e para prata é ΔL_{prata} , usando:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T,$$

para ouro $\alpha = 1.4 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ e prata $\alpha = 1.9 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, com $\Delta T = 100 \text{ }^\circ\text{C}$. Assim, temos:

$$\Delta L_{ouro} = 1 \cdot 1.4 \cdot 10^{-5} \cdot 100 = 0.0014 \text{ m},$$

$$\Delta L_{prata} = 1 \cdot 1.9 \cdot 10^{-5} \cdot 100 = 0.0019 \text{ m}.$$

10. O aumento no comprimento da piscina de concreto ΔL é calculado por:

$$\Delta L = L_0 \cdot \alpha \cdot \Delta T,$$

com $L_0 = 25 \text{ m}$, $\alpha = 1.2 \cdot 10^{-5} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, e $\Delta T = 20 \text{ }^\circ\text{C}$. Logo:

$$\Delta L = 25 \cdot 1.2 \cdot 10^{-5} \cdot 20 = 0.006 \text{ m}.$$

11. Dado um quadrado de alumínio com lado de 10 cm que é aquecido de 20°C para 120°C . O coeficiente de dilatação linear do alumínio é dado por $\alpha = 23 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. Precisamos calcular a variação da área do quadrado devido ao aquecimento e apresentar a resposta no SI.

O lado do quadrado deve ser convertido para metros para usar o Sistema Internacional de Unidades (SI).

$$L = 10 \text{ cm} = 0.10 \text{ m}$$

A área inicial do quadrado é calculada por:

$$A_0 = L^2 = (0.10)^2 = 0.01 \text{ m}^2$$

Considerando o coeficiente de dilatação linear duplo, definimos $\beta = 2\alpha = 2 \times 23 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

A variação da área devido ao aquecimento é dada por:

$$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T = 0.01 \cdot (2 \times 23 \times 10^{-6}) \cdot 100$$

$$\Delta A = 4.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

Portanto, a variação da área do quadrado de alumínio devido ao aquecimento é $4.6 \times 10^{-5} \text{ m}^2$.

12. Para calcular a variação do volume do tanque de aço devido ao aquecimento, utilizamos a fórmula de dilatação volumétrica:

$$\Delta V = V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T$$

onde:

- ΔV é a variação do volume,
- V_0 é o volume inicial,
- γ é o coeficiente de dilatação volumétrica,
- ΔT é a variação de temperatura.

O coeficiente de dilatação volumétrica γ para sólidos é aproximadamente igual a $3 \times \alpha$, onde α é o coeficiente de dilatação linear. Portanto, para o aço, temos:

$$\gamma = 3 \times 12 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

O volume inicial V_0 é dado em litros, e para convertê-lo para o Sistema Internacional de Unidades (SI), usamos a relação $1 \text{ litro} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$. Assim, temos:

$$V_0 = 2000 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

A variação de temperatura ΔT é:

$$\Delta T = 60^\circ\text{C} - 10^\circ\text{C} = 50^\circ\text{C}$$

Substituindo os valores conhecidos na fórmula, obtemos:

$$\Delta V = 2000 \times 10^{-3} \cdot 3 \cdot 12 \times 10^{-6} \cdot 50 = 0,0036 \text{ m}^3$$

Portanto, a variação do volume do tanque devido ao aquecimento é $0,0036 \text{ m}^3$ ou 3600 litros, considerando que $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ litros}$.

3 Ondulatória

3.1 Elementos das Ondas

3.1.1 Lista de Exercícios

1. Uma onda se propaga em uma corda com velocidade de 8 m/s e frequência de 2 Hz. Qual é o comprimento de onda?

Resolução: Usamos a relação $v = \lambda \cdot f$, onde v é a velocidade da onda, λ é o comprimento de onda, e f é a frequência. Assim, $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{8}{2} = 4$ m.

2. Determine a frequência de uma onda que tem um período de 0.5 s.

Resolução: A frequência é o inverso do período ($f = \frac{1}{T}$), logo $f = \frac{1}{0.5} = 2$ Hz.

3. Calcule a velocidade de uma onda de som no ar, sabendo que seu comprimento de onda é de 0.34 m e sua frequência é de 1 kHz.

Resolução: Novamente, aplicamos a relação $v = \lambda \cdot f$. Substituindo $\lambda = 0.34$ m e $f = 1000$ Hz (pois 1 kHz = 1000 Hz), temos $v = 0.34 \cdot 1000 = 340$ m/s.

4. Uma onda no mar tem um comprimento de onda de 15 m e uma frequência de 0.1 Hz. Calcule sua velocidade.

Resolução: Utilizando a fórmula $v = \lambda \cdot f$, temos $v = 15 \cdot 0.1 = 1.5$ m/s.

5. Represente graficamente uma onda com comprimento de onda de 4 m e amplitude de 1 m.

Resolução: Para representar a onda, consideramos uma função senoidal $y(x) = A \sin(2\pi \cdot \frac{x}{\lambda})$, onde $A = 1$ m e $\lambda = 4$ m.

6. Uma onda tem um máximo de 5 cm acima do ponto de equilíbrio e um mínimo de 5 cm abaixo. Qual é a amplitude da onda?

Resolução: A amplitude (A) de uma onda é a distância máxima que suas partículas se deslocam do ponto de equilíbrio em qualquer direção. Neste caso, $A = 5$ cm.

7. Duas ondas idênticas viajam pelo mesmo meio e estão 90° fora de fase. Ilustre a interferência resultante.

Resolução: Quando duas ondas estão 90° fora de fase, uma está atingindo seu pico máximo enquanto a outra está passando pelo ponto de equilíbrio. A interferência resultante pode variar dependendo das amplitudes específicas, mas a ilustração a seguir mostra um caso genérico.

Figura 1 – Interferência de ondas 90° fora de fase. A onda vermelha representa a onda 1, a onda azul representa a onda 2 (que está 90° fora de fase em relação à onda 1), e a onda pontilhada roxa representa a interferência resultante das duas ondas.

8. A velocidade do som é 340 m/s no ar e 1500 m/s na água. Se uma onda sonora tem frequência de 850 Hz , qual é o seu comprimento de onda no ar e na água?

Resolução: No ar: $\lambda_{\text{ar}} = \frac{v_{\text{ar}}}{f} = \frac{340}{850} \approx 0.4 \text{ m}$

Na água: $\lambda_{\text{água}} = \frac{v_{\text{água}}}{f} = \frac{1500}{850} \approx 1.76 \text{ m}$

9. Uma onda se propaga em uma mola com uma frequência de 50 Hz e um comprimento de onda de 0.2 m . Qual é a velocidade da onda?

Resolução: Usando $v = \lambda \cdot f$, temos $v = 0.2 \cdot 50 = 10 \text{ m/s}$.

10. Duas ondas têm comprimentos de onda de 2 m e 4 m, respectivamente, e se propagam com a mesma velocidade. Qual onda tem a maior frequência?

Resolução: A relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência é dada por $v = \lambda \cdot f$. Para uma velocidade constante, a onda com o menor comprimento de onda terá a maior frequência. Portanto, a onda com $\lambda = 2 \text{ m}$ tem a maior frequência.

11. Uma corda de 2 m de comprimento fixada em ambas as extremidades forma ondas estacionárias. Se a frequência da onda fundamental é 50 Hz, qual é a velocidade da onda na corda?

Resolução: A frequência fundamental (f_1) ocorre quando o comprimento da corda (L) é igual a metade do comprimento de onda (λ). Logo, $L = \frac{\lambda}{2}$ ou $\lambda = 2L$. Assim, $v = \lambda \cdot f = 2L \cdot f_1 = 2 \cdot 2 \cdot 50 = 200 \text{ m/s}$.

12. A velocidade do som no ar é de 343 m/s a 20°C. Qual seria a velocidade do som a 0°C, sabendo que a velocidade do som no ar aumenta 0.6 m/s para cada aumento de 1°C?

Resolução: A diminuição na temperatura é de 20°C para 0°C, ou seja, 20°C. A velocidade do som diminui 0.6 m/s por grau, então a diminuição total na velocidade é $20 \cdot 0.6 = 12 \text{ m/s}$. Portanto, a velocidade do som a 0°C é $343 - 12 = 331 \text{ m/s}$.

13. Uma onda com comprimento de onda de 3 m incide perpendicularmente em uma parede fixa. Descreva e ilustre o padrão de onda refletida.

Resolução: Quando uma onda incide em uma parede fixa, ela é refletida com uma inversão de fase de 180°. O comprimento de onda da onda refletida permanece o mesmo (3 m), mas sua fase é invertida.

14. Um carro se aproxima de você a 30 m/s emitindo um som de 500 Hz. Calcule a frequência percebida, considerando a velocidade do som de 343 m/s.

Resolução: Para calcular a frequência percebida (f'), usamos a fórmula do efeito Doppler para uma fonte que se aproxima do observador: $f' = f \cdot \frac{v+v_o}{v-v_s}$, onde v é a velocidade do som, v_o é a velocidade do observador (neste caso, 0 m/s), e v_s é a velocidade da fonte. Substituindo os valores dados, temos $f' = 500 \cdot \frac{343}{343-30} \approx 540 \text{ Hz}$.

15. Descreva a diferença entre ondas transversais e longitudinais com exemplos.

Resolução: Ondas transversais são aquelas em que a oscilação das partículas do meio é perpendicular à direção de propagação da onda, como ondas em uma corda ou ondas eletromagnéticas. Ondas longitudinais são aquelas em que a oscilação ocorre na mesma direção da propagação, como ondas sonoras em um gás ou líquido.

Referências